

ISSN 2181 - 7286

3/2026

ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ИЖТИМОЙИЙ-ГУМАНИТАР ФАНЛАР

ISSN 2181-7286
3/2026

Таълим тизимида ижтимоий-гуманитар фанлар

Тошкент – 2026

МУНДАРИЖА

ФАЛСАФА

Xudoyberdiyev D.M. Ekologik muammolar tushunchasi va ularning tasnifi.....	6
Mirzayeva N.O. Jaloliddin Rumiy talqinida komil inson g'oyasi va uning axloqiy mezonlari.....	10
Taniqulov J.A. Ta'lim madaniyatini rivojlantirish jarayonida media axborot tizimlarining ijtimoiy-falsafiy ahamiyati.....	13
Kurbonaliyev U.X. Zamonaviy ijtimoiy makonda umuminsoniy qadriyatlarning transformatsiyasi ijtimoiy ong va ma'naviy identifikatsiya shakllanishiga ta'sirining ijtimoiy-falsafiy asoslari.....	19

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯ

Avlayev O.U. Sotsial intellekt — zamonaviy maktab rahbarining boshqaruv kompetentligini asosidir.....	23
Samarova Sh.R. O'quvchilarning fikrlash jarayonlari psixokorreksiyasi.....	29
Ashurov B.B. Shaxs subyektiv farovonligining shakllanishida salomatlikni ta'siri.....	32
Mirzayeva M.A. O'qituvchi shaxsining psixologik portreti.....	36
Kadirov M.M., Zokirova F.R., Djuraeva Sh.T. Талабаларнинг техник ижодкорлигини ривожлантириш мазмуни ва методик асослари.....	41
Ergashev O.Q. Milliy qadriyatlar tushunchasining mohiyati va talqini.....	46
Ato H.S. Zaif eshituvchi o'spirinlar ijodkorligining o'ziga xosligi.....	54
Boboqulova D.M. O'quvchilarda oilaviy tadbirkorlik mexanizmlarini rivojlantirish orqali iqtisodiy tarbiya barqarorligini takomillashtirishning amaliy shakl, usul va vositalari.....	60
Ташматова Ш.С., Собиров Б.Б. Роль искусственного интеллекта в обучении и примеры его внедрения.....	66
Salomov G.Y. Kelajak soatlarining variativ komponentlarini poliparadigmal yondashuvdan foydalanib didaktik ta'minotini takomillashtirishga oid materiallarni tanlash talab va mezonlari.....	74
Akbarova Sh.A., Botirova U.N. Tibbiyot ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishning metodologik asoslari va istiqbollari.....	78
Shamsimatov T.T. Oliy ta'lim muassasalari talabalarida huquqbuzarliklar profilaktikasining ilmiy-nazariy asoslari.....	85
Rahmonova D.S. Texnik oliygoh talabalarida kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik va psixologik asoslari.....	90

ИҚТИСОД

Axmedov Sh.U. Sanoat korxonalarida qattiq chiqindilarni qayta ishlash samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	95
--	----

Журнал Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги томонидан рўйхатга олинган, 2007 йил 22 январь, № 0205 сонли гувоҳнома

ISSN 2181-7286. Иқтисод бўлими ОАК рўйхатига 2019 йил 1 январдан, Педагогика бўлими 2019 йил 29 июндан, Тарих, Фалсафа, Психология бўлимлари 2022 йил 30 ноябрдан, киритилган.

[4, 89]. Ta'kidlash joizki, Rumiyning axloqiy tizimi insonni faqat "yaxshi shaxs" qilib qolmay, balki uni "nuroniy mavjudot" darajasiga olib chiqishni ko'zlaydi. Ushbu mezonlar majmui zamonaviy axloqshunoslik (etika) uchun inson qadrini belgilovchi eng oliy o'lchovlar sifatida xizmat qiladi.

Rumiyning qarashlarida komillik individual jarayon bo'lishi bilan birga, ijtimoiy mazmunga ham ega. Komil inson jamiyatni ma'naviy poklaydi, boshqalarga namuna bo'ladi. Uning fikricha, inson o'zini isloh qilmasdan turib jamiyatni o'zgartira olmaydi [2, 35].

Rumiy ijtimoiy totuvlikni muhabbat va o'zaro hurmat asosida ko'radi. Bu jihatdan uning ta'limoti bugungi globallashuv davrida ham dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Jaloliddin Rumiy ta'limotida komil inson g'oyasi insonning ruhiy-axloqiy kamolotini ifodalovchi mukammal konsepsiyadir. Unga ko'ra, komillik nafsni poklash, qalbni nur bilan to'ldirish va muhabbat orqali Haqqa yaqinlashish jarayonidir. Muhabbat, sabr, tavba, kamtarlik, bag'rikenglik kabi fazilatlar komil insonning asosiy axloqiy mezonlari sifatida namoyon bo'ladi.

Rumiyning qarashlari nafaqat tasavvufiy-falsafiy meros, balki zamonaviy ma'naviy tarbiya, shaxs kamoloti va ijtimoiy barqarorlik masalalarida ham muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Komil inson g'oyasi bugungi kunda ham insoniyatni ma'naviy yuksalish sari chorlovchi universal qadriyat sifatida o'z ahamiyatini saqlab qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimov I. Tasavvuf falsafasi asoslari. – Toshkent: Fan, 2015. – 240 b.
2. Rumiy J. Masnaviyi ma'naviy. – Tehron: Nashri markaz, 2010. – 624 b.
3. Rumiy J. Fihi ma fih. – Qohira: Dar al-kutub, 2008. – 312 b.
4. Chittick, W. The Sufi Path of Love. – Albany: SUNY Press, 1983. – 433 p.
5. Nasr S.H. Islamic Spirituality. – New York: Crossroad, 1987. – 450 p

UDK:316.77:37.01

TA'LIM MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH JARAYONIDA MEDIA AXBOROT TIZIMLARINING IJTIMOIIY-FALSAFIY AHAMIYATI

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МЕДИАИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

THE SOCIO-PHILOSOPHICAL SIGNIFICANCE OF MEDIA INFORMATION SYSTEMS IN THE PROCESS OF DEVELOPING EDUCATIONAL CULTURE

Taniqulov J.A. (Samarqand davlat universiteti dotsenti)

ORCID ID: 0009-0002-5192-3975

Maqolada media axborot tizimlarining ta'lim madaniyatini yuksaltirishdagi ijtimoiy-falsafiy ahamiyati tahlil qilinadi. Ta'lim madaniyatining rivojlanishi jarayonida inson va jamiyat o'rtasidagi bilim almashinuvi, ma'naviy qadriyatlar va kommunikativ aloqalarning zamonaviy shakllanish mexanizmlari yoritiladi. Media vositalari ta'lim sohasi uchun nafaqat texnologik imkoniyat, balki axborotning falsafiy mazmunini, ma'rifat va madaniyatni keng jamoatchilik ongiga singdiruvchi ijtimoiy hodisa sifatida baholanadi. Ushbu tizimlar orqali

ta'limga oid ilmiy yangiliklar, metodologiyalar va innovatsion g'oyalarni tezkor uzatish imkoniyati yaratilishi, shuningdek, insonning yangi bilimga moslashuvchanligi va ongni shakllantirishdagi o'rni asoslanadi. Media axborot tizimlari ta'lim jarayonida shaxsni mustaqil fikrlashga, faol intellektual izlanishga va interaktiv muloqotga yo'naltiruvchi vosita sifatida talqin qilinadi.

Kalit so'zlar: Ta'lim madaniyati, media axborot tizimlari, ijtimoiy-falsafiy tahlil, bilim va qadriyatlar almashuvi, ong va kommunikatsiya, axborot jamiyati, madaniy transformatsiya, innovatsion ta'lim jarayoni, mustaqil tafakkur, ma'naviy-ma'rifiy taraqqiyot.

В статье анализируется социально-философское значение медиаинформационных систем в повышении образовательной культуры. В процессе развития образовательной культуры освещаются механизмы современного формирования обмена знаниями между человеком и обществом, духовных ценностей и коммуникативных связей. Медиа-средства рассматриваются не только как технологическая возможность для сферы образования, но и как социальное явление, внедряющее в общественное сознание философское содержание информации, просвещение и культуру. Через данные системы создаются условия для оперативной передачи научных новшеств, методологий и инновационных идей в области образования, а также обосновывается их роль в адаптации человека к новым знаниям и в формировании сознания. Медиаинформационные системы трактуются как средство, направляющее личность к самостоятельному мышлению, активному интеллектуальному поиску и интерактивному общению.

Ключевые слова: культура образования, медиаинформационные системы, социально-философский анализ, обмен знаниями и ценностями, сознание и коммуникация, информационное общество, культурная трансформация, инновационный образовательный процесс, самостоятельное мышление, духовно-просветительский прогресс.

The article analyzes the socio-philosophical significance of media information systems in enhancing educational culture. In the process of the development of educational culture, the mechanisms of modern formation of knowledge exchange between the individual and society, spiritual values, and communicative relations are highlighted. Media tools are considered not only as technological opportunities for the educational sphere but also as a social phenomenon that embeds the philosophical content of information, enlightenment, and culture into public consciousness. Through these systems, conditions are created for the rapid dissemination of scientific innovations, methodologies, and educational ideas, while their role in fostering human adaptability to new knowledge and in shaping consciousness is substantiated. Media information systems are interpreted as instruments that orient individuals toward independent thinking, active intellectual inquiry, and interactive communication.

Keywords: Educational culture, Media information systems, Socio-philosophical analysis, Exchange of knowledge and values, Consciousness and communication, Information society, Cultural transformation, Innovative educational process, Independent thinking, Spiritual and intellectual development.

Ta'lim madaniyati jamiyatning ma'naviy-axloqiy taraqqiyotida poydevoriy ahamiyat

kasb etadi. Insoniyatning intellektual va ma'naviy qiyofasini shakllantirish jarayonida ta'lim sohasi yangilanishi, unda innovatsion yondashuvlar hamda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish nafaqat metodik vosita, balki madaniy-ma'naviy taraqqiyotning zaruriy sharti sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu jarayonda media axborot tizimlari o'ziga xos fenomen darajasiga ko'tarilib, bilimning almashinishi va tarqalishini tezlashtiruvchi, ta'lim jarayonini interaktiv va ijodiy maydonga aylantiruvchi muhim mexanizm sifatida talqin qilinadi.

Mazkur tizimlar orqali o'quvchi nafaqat zamonaviy bilimlar bilan qurollanadi, balki tafakkurini kengaytiruvchi innovatsion metodlar va ilmiy yangiliklar oqimidan ham bahramand bo'ladi. So'nggi davrda ta'lim falsafasi-ta'lim jarayonini oddiy didaktik jarayon sifatida emas, balki insoniy mavjudlikning yaxlit qismiga aylantiruvchi integrativ, fanlararo ilmiy sohaga aylanayotgani bejiz emas [1;115]. Zero, media axborot tizimlari ta'lim falsafasining mazkur yangi bosqichida epistemologik va aksiologik ahamiyatga ega bo'lib, bilimni nafaqat uzatish, balki uning ma'naviy-estetik mohiyatini ham ochib berishga xizmat qiladi. Demak, media axborot tizimlari ta'lim madaniyatini yuksaltirishda, o'quv jarayonini sifat jihatidan boyitishda hamda o'quvchini faol va mustaqil bilishga yo'naltirishda zamonaviy ijtimoiy-madaniy mexanizm sifatida falsafiy asosga ega.

Ta'lim madaniyatini yuksaltirish masalasi zamonaviy ijtimoiy-madaniy taraqqiyotning asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida o'ziga xos ilmiy va falsafiy qiziqish uyg'otadi. Bu jarayonda media axborot tizimlari nafaqat texnologik vosita, balki bilimning shakllanishi, tarqalishi va jamiyatda mustahkamlanishiga xizmat qiluvchi ijtimoiy-madaniy fenomen sifatida qaraladi. Shu bois, ta'lim va axborot texnologiyalari o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganuvchi tadqiqotlar media tizimlarining ta'lim jarayonida yangi imkoniyatlar yaratishdagi rolini ochib beradi. Masalan, S.Tuominen o'zining "Media va axborot savodxonligini shakllantirishning pedagogik jihatlari" nomli tadqiqotida media tizimlarining o'quv jarayonini interaktiv va samarali qilishdagi o'rni haqida so'z yuritib, ularning ta'lim madaniyatini yangicha asosda shakllantirishini ko'rsatadi [2;133]. Shu bilan birga, R.N.Nazimovning "Pedagogik madaniyat va uning muhim shartlari" asarida ham ta'lim jarayoniga media tizimlari va innovatsion metodlarni joriy etishning zaruriyati alohida ta'kidlanadi [3;416]. U, media texnologiyalarining ta'limni modernizatsiya qilish, o'qituvchi va o'quvchini yangi pedagogik sharoitlarga moslashtirishdagi ahamiyatini tahlil qilib, ularni madaniy-tarbiyaviy jarayonning ajralmas tarkibiy qismi sifatida baholaydi.

Ilmiy adabiyotlarda qayd etilganidek, media axborot tizimlari ta'lim madaniyatini rivojlantirishda ikki yo'nalishda namoyon bo'ladi: bir tomondan, bilim olish jarayonini boyitib, o'quvchilarni faol va mustaqil fikrlashga undasa; ikkinchi tomondan, ijtimoiy muloqot va ilmiy muhokama madaniyatini shakllantirib, jamiyatda intellektual birlikni mustahkamlaydi.

Metodologik yondashuvlarga kelganda, empirik tadqiqotlar media tizimlarining ta'limga ta'sirini jonli ijtimoiy tajriba asosida aniqlash imkonini bersa, kontent tahlili media materiallari va ta'limiy resurslarning mazmuniy mohiyatini ochib beradi. Key-in-analiz (case study) metodlari esa konkret tajriba va modellar orqali ta'lim jarayonida media tizimlaridan samarali foydalanishning falsafiy va amaliy jihatlari tahlil etadi. Interfaol metodologiyalar esa ta'limni faol muloqot va ijodiy izlanish maydoniga aylantirishga xizmat qiladi.

Media axborot tizimlari ta'lim madaniyatini yuksaltirishda zamonaviy sivilizatsiya talablariga mos intellektual-madaniy mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. Ular bilimning uzatilishi va o'zlashtirilishini tezlashtirish bilan birga, ta'lim falsafasining asosiy g'oyalardan biri-insonni ongli, mustaqil va ijodkor shaxs sifatida shakllantirish maqsadiga ham xizmat qiladi. Shu jihatdan, media tizimlari nafaqat didaktik vosita, balki ta'lim

jarayonining falsafiy mohiyatini ifoda etuvchi madaniy hodisa sifatida talqin etiladi.

Maqolada yoritilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, media axborot tizimlari zamonaviy ta'lim jarayonida oddiy texnologik vosita sifatida emas, balki bilimning shakllanishi, tarqalishi va mustahkamlanishini ta'minlovchi falsafiy-ma'naviy fenomen sifatida namoyon bo'lmoqda. Ularning ta'lim madaniyatini yuksaltirishdagi o'rni, avvalo, insonning bilishga bo'lgan tabiiy ehtiyojini qondirish, tafakkurni faollashtirish va shaxsni erkin hamda ijodkor mavjudot sifatida shakllantirish bilan chambarchas bog'liqdir.

Zamonaviy media texnologiyalar ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda nafaqat vosita, balki bilim almashish va muloqotning yangicha shaklini yuzaga keltiruvchi intellektual maydon sifatida maydonga chiqadi. Ular yordamida o'quvchi faqat tayyor bilimlarni egallab qolmay, balki mustaqil izlanish, tanqidiy yondashuv va ijodiy tafakkur orqali o'zining ma'naviy-axloqiy salohiyatini ham ro'yobga chiqaradi. Bu esa ta'lim jarayonining mohiyatini kengaytiradi: u didaktik jarayon bo'lishdan tashqari, insoniy kamolotning estetik va axloqiy shakllanish maydoniga aylanadi.

Media tizimlarining o'qituvchilar uchun ham alohida ahamiyati bor. Ular pedagogik faoliyatni samaraliroq tashkil etish, innovatsion metodlarni tatbiq etish va ta'lim jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqishda vositachilik qiladi. Natijada, o'qituvchi an'anaviy bilim yetkazuvchidan ko'ra ko'proq intellektual yo'lbo'shchi, madaniy tarbiyachi va ijodiy jarayonning tashkilotchisi sifatida ko'rinadi.

Media tizimlari, shuningdek, ta'lim jarayonida axborot almashinuvini tezlashtiradi, o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasida yangi turdagi hamkorlikni shakllantiradi va kommunikatsiya madaniyatini rivojlantiradi. Shu tariqa, ular ta'lim jarayonini shaffof, ochiq va interaktiv maydonga aylantirib, ta'lim madaniyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqadi.

Falsafiy nuqtai nazardan qaraganda, media axborot tizimlari ta'lim madaniyatining mazmunini kengaytiruvchi aksiologik (qadriyatli) hodisa sifatida ham talqin etilishi mumkin. Chunki ular insoniyatning umumiy bilimlar xazinasini va ma'naviy merosini tezkor ravishda yetkazib, bilim olish jarayonini ijtimoiy-madaniy qadriyat sifatida mustahkamlaydi. Shu bois, media tizimlarining ta'limga integratsiyasi nafaqat ta'lim sifatini oshirishga, balki jamiyatning intellektual va ma'naviy salohiyatini yuksaltirishga ham bevosita hissa qo'shadi.

Media axborot tizimlari ta'lim madaniyatini rivojlantirishda zamonaviy taraqqiyotning falsafiy belgisiga aylanib, ta'lim jarayonini nafaqat texnologik, balki ma'naviy-estetik va axloqiy jihatdan ham yuksaltiruvchi universal mexanizm sifatida namoyon bo'ladi.

Ta'lim madaniyatini yuksaltirish jarayonida media axborot tizimlarining o'rni nafaqat texnologik, balki falsafiy-ma'naviy jihatdan ham nihoyatda muhimdir. Ularning joriy etilishi zamonaviy ta'limni samarali tashkil etish, bilim almashuvini tezkorlashtirish va interaktiv o'quv muhitini yaratishda yangi imkoniyatlarni ochib beradi. Shu bilan birga, bu jarayon bir qator murakkab muammolarni ham yuzaga chiqaradi, chunki media tizimlarining imkoniyatlari ulardan oqilona va maqsadli foydalanilgandagina ta'lim madaniyatini yuksaltiruvchi kuchga aylanadi.

Birinchiidan, ta'lim jarayoniga media texnologiyalarini tatbiq etish o'qituvchilardan yangi kompetensiyalarni talab qiladi. An'anaviy metodlarga tayangan ko'plab pedagoglar uchun raqamli vositalardan samarali foydalanish muammoli bo'lib qolmoqda. Bu esa o'qituvchilarni doimiy malaka oshirish, o'qitish va media savodxonligini rivojlantirishni talab etadi. Falsafiy nuqtai nazardan, bu hodisa ta'lim jarayonida "doimiy o'zgarish" tamoyilining ifodasi bo'lib, inson ongining o'zgaruvchan voqelik bilan uyg'unlashish zaruratini ko'rsatadi.

Ikkinchidan, media axborot tizimlarining keng tarqalishi axborot xavfsizligi va epistemologik ishonchlilik masalasini o'rtaga tashlaydi. Internet orqali tarqatiladigan bilimlar har doim ham haqqoniy bo'lavermaydi. Shu sababli, o'quvchilarni noto'g'ri yoki yuzaki ma'lumotlardan himoya qilish, axborotning sifat va ishonchliligini tekshirish mexanizmlarini yaratish dolzarb masalaga aylanadi. Bu esa bilimning mohiyati va haqiqat mezonlari haqidagi qadimiy falsafiy savollarni zamonaviy sharoitda qayta ko'rib chiqishni taqozo etadi.

Uchinchidan, media tizimlarining ta'lim jarayonidagi samaradorligi ularning to'g'ri integratsiya qilinishiga bog'liq. Agar ular faqat tashqi effekt yoki o'quvchilarni chalg'ituvchi vosita sifatida ishlatilsa, ta'lim madaniyatiga zarar yetkazishi ham mumkin. Demak, media texnologiyalarini ta'lim dasturlariga singdirish falsafiy asosga ega bo'lishi, ya'ni ular insonning bilish, muloqot va ijod jarayonlariga uyg'un tarzda qo'shilishi zarur. Shunga qaramay, tahlillar ko'rsatadiki, media tizimlarining ta'lim madaniyatiga qo'shgan ijobiy hissi ulkan: ular yangi bilimlarni tezkor o'zlashtirish imkonini beradi, tanqidiy va ijodiy tafakkurni rivojlantiradi, shuningdek, ta'lim jarayonini global darajada uyg'unlashtiradi. O'qituvchilar uchun esa ular yangi metodlarni joriy etish va ta'limni sifat jihatidan yuksaltirish imkonini ochadi.

Media axborot tizimlari ta'lim madaniyatini yuksaltirishda nafaqat texnik imkoniyat, balki falsafiy ahamiyat kasb etuvchi universal hodisadir. Ular inson ongining bilimga bo'lgan ehtiyojini qondirish, shaxsning ma'naviy-axloqiy salohiyatini ro'yobga chiqarish va ta'lim jarayonini global intellektual maydon bilan uyg'unlashtirishning vositasiga aylanadi. Shu sababli, ularni ta'lim tizimiga joriy etishda pedagogik yondashuv, axborot xavfsizligi va madaniy qadriyatlar bilan uyg'unlikni ta'minlash zarur. Ana shundagina media tizimlari ta'lim madaniyatini yuksaltiruvchi falsafiy-madaniy mexanizm sifatida to'laqonli ahamiyat kasb etadi.

Bugungi globallashtirish davrida ta'lim jarayonini samarali, interaktiv va zamonaviy shakllarda tashkil etish imkoniyati bevosita axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan chambarchas bog'liq. Aslida, ta'limning yangi paradigmasi sifatida "mediata'lim" tushunchasi shakllanmoqda. Mediata'lim nafaqat axborot uzatish vositasi, balki umummadaniy taraqqiyotning tarkibiy qismi sifatida ham qadrlanadi. Shu boisdan, pedagogikada bu tushunchaga yaqin bo'lgan "mediamadaniyat" va "axboriy madaniyat" atamalari ham qo'llaniladi [4;36].

Mediata'limning mazmuni shundan iboratki, u bilimlarni yetkazish jarayonini shunchaki tezlashtiribgina qolmay, balki ta'lim oluvchining mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantiradi, ijodkorlik va innovatsion yondashuvni rag'batlantiradi. Media tizimlari yordamida ilmiy yangiliklar tez tarqaladi, o'quvchilar esa yangi g'oyalar va bilimlarni global axborot maydonida bevosita qabul qilish imkoniga ega bo'ladilar. Bu jarayon ta'lim madaniyatining nafaqat shakliy, balki mazmuniy jihatdan ham boyishiga olib keladi. Biroq, media tizimlarining ta'lim jarayoniga muvaffaqiyatli integratsiyasi faqat texnik imkoniyatlar bilangina belgilanmaydi. Bu, avvalo, o'qituvchilarning yangi texnologiyalarni chuqur o'zlashtirishi, ularni ta'lim amaliyotida samarali qo'llash mahorati bilan chambarchas bog'liq. Zero, zamonaviy media tizimlaridan xabardor bo'lmagan pedagog o'z faoliyatida bu imkoniyatlardan to'liq foydalana olmaydi [5]. Shu sababli, o'qituvchilar uchun muntazam ravishda malaka oshirish dasturlari, maxsus treninglar tashkil etilishi zarur.

Bundan tashqari, media tizimlarining keng qo'llanilishi axborot xavfsizligi va ishonchliligi bilan bog'liq falsafiy va amaliy muammolarni yuzaga chiqaradi. Ta'lim jarayoniga kirib kelayotgan har qanday axborot ma'lum bir qadriyatlar tizimiga xizmat qilishi

yoki, aksincha, yosh avlod tafakkurini yuzaki ma'lumotlar bilan to'ldirishi mumkin. Shu sababli, mediata'limda faqat texnologik integratsiya emas, balki axborotning sifati va mazmuniy ishonchligini nazorat qilish ham ustuvor masalalardan biri bo'lib qoladi.

Umuman olganda, media tizimlari ta'lim madaniyatini yangi bosqichga olib chiqadigan kuchli vositadir. U ta'lim jarayonini global madaniyat oqimlari bilan uyg'unlashtiradi, inson tafakkurini yangilaydi, bilim olishning falsafiy asoslarini yanada chuqurlashtiradi. Ammo bu jarayonni to'g'ri boshqarish, pedagogik maqsadlarga yo'naltirish va xavfsizlik tamoyillariga asoslanish zarur [7]. Aks holda, media tizimlari insonni bilim bilan qurollantirish o'rniga, uning e'tiborini tarqoqlikka va yuzakilikka yetaklashi mumkin. Shunday qilib, media axborot tizimlari ta'lim madaniyatini yuksaltirish jarayonida ikkiyoqlama mohiyatga ega: ular taraqqiyot va yangilanishning kuchli quroli bo'lishi ham, maqsad va tamoyillarsiz qolsa, inqirozga olib kelishi ham mumkin. Shu bois, mediata'limni falsafiy asoslarda talqin etish uning haqiqiy ahamiyatini anglash va uni insoniyat ma'naviy-ma'rifiy taraqqiyotiga xizmat qildirishning yagona yo'lidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Elmuradova S.A. Ta'lim madaniyati: shakllanish va rivojlanishning falsafiy metodologik asoslari. "PEDAGOGS" international research journal. Volume-9, Issue-2, May – 2022. – P.115-117. ISSN: 2181-4027_SJIF: 4.995.
2. Tuominen S. Media va axborot savodxonligini shakllantirishning pedagogik jihatlari. –T.: Extremum-press, 2017. – B.133.
3. Nazimov R. N. Pedagogik madaniyat va uning muhim shartlari. International journal of scientific researchers, 2024, – P.416-419.
4. Taylakova Sh. Ta'lim-tarbiya jarayonlarida mediata'lim texnologiyalaridan foydalanish: xalqaro va milliy tajriba. // International scientific-practical conference on the topic of "Problems and perspectives of modern technology in teaching foreign languages". // 3(22), Nov., 2023. // (E)ISSN:2181-1784. // www.oriens.uz.
5. Media va axborot savodxonligini shakllantirishning pedagogik jihatlari. –T.: Extremum-press, 2017. –B.117
6. Muratova N. Jurnalistikada media va axborot savodxonligi. –T.: Baktria press, 2019. – B.107
7. Sagdullayev A.S., Kostetskiy V.A. Tarix. «Yangiyo'1 Poligraf Servis» Toshkent, 2013. – B.192.
8. Abdullayeva B.S., Ro'ziyev Y.Z., Mediasavodxonlik va axborot madaniyati: Oliy o'quv yurtlarining barcha yo'nalishlari talabalari uchun darslik. –T.: O'zbekiston, 2024. – B.280.
9. Tahirov B.N. Axborot xavfsizligi asoslari [Matn]: o'quv qo'llanma / B.N. Tahirov. – Buxoro: Fan va ta'lim, 2022. – 156 b.
10. Gulshoda Y.N., Ta'limda axborot texnologiyalari. Namangan: 2021. –B. 4-5-